

Connaissez votre alimentation locale

agr
BRIDGES

Table des matières

Table des matières.....	2
Introduction.....	4
Abréviations.....	5
Circuits-courts et alimentation locale en Europe.....	6
Comprendre les circuits-courts.....	7
Comprendre l'alimentation locale.....	12
Offre de produits de haute qualité, frais et sains.....	14
Connaissance, transparence et traçabilité des produits.....	16
Accès aux produits : pratique, facile, efficace.....	18
Interactions producteur-consommateur (avantages sociaux)...	20
Trouver des aliments locaux en circuits-courts.....	23
Agriculture soutenue par la communauté.....	24
Vente en directe.....	25
Commerce alimentaire local.....	26
Commerce alimentaire en ligne.....	27
Amélioration de la logistique.....	29
Les avantages d'un régime alimentaire sain.....	30

Table des matières

Changer les habitudes.....	37
Formation & Education.....	40
Information générale et conseils.....	42
Moyens et techniques pour inspirer et éduquer les autres.....	42
Comment être un bon animateur.....	46
Éduquer les enfants, les jeunes apprenants et les adultes.....	47
Organiser des activités de transfert de connaissances –Webinaire comme cas de réussite.....	50
Concepts clés.....	53
Ressources & matériel utiles.....	61
Cas de réussite pour les consommateurs.....	61
Matériel pour les enfants.....	67
Liens utiles.....	71
Références.....	79
Annexes.....	84
Annexe I -Fiches d'information -les statuts des circuits-courts.....	84

Introduction

Le projet agroBRIDGES propose le développement d'un cadre multi-acteurs agroalimentaire et d'un ensemble d'outils pratiques de soutien pour connecter les producteurs et les consommateurs dans de nouveaux modèles commerciaux et de marketing pour les chaînes d'approvisionnement alimentaires courtes (SFSC), car il s'agit d'un moyen simple d'améliorer la position des producteurs locaux sur le marché et diminuer la marge des intermédiaires.

Bien qu'il existe encore des conditions commerciales inéquitables, de faibles incitations et des relations complexes avec les consommateurs, agroBRIDGES permettra aux producteurs d'exploiter pleinement leur potentiel en leur donnant les moyens d'acquérir des connaissances qui favoriseront une meilleure prise de décision, de meilleures relations avec les pouvoirs adjudicateurs et les consommateurs, et créeront des alliances stratégiques pour accroître la compétitivité des agriculteurs.

Pour sensibiliser à l'importance des Circuits Courts Alimentaires et de l'alimentation locale dans notre société, ce manuel s'adresse aux établissements d'enseignement et aux consommateurs. Il a été divisé en deux sections principales :

1 Plonger dans les concepts de base : cette section vous fournit toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin sur l'alimentation locale, les circuits courts d'approvisionnement alimentaire et les régimes alimentaires sains.

2 Sensibiliser tout en inspirant les autres : cette section a été conçue pour vous fournir les compétences dont vous avez besoin pour former les autres, y compris des conseils pour mener à bien des activités de transfert de connaissances.

Outre ces sections, vous trouverez des supports de communication personnalisables pouvant être utilisés dans les activités de formation pour les enfants et les adultes, ainsi que des informations pertinentes et spécifiques à chaque pays.

Abréviations

B2B	Business-to-Business : activités commerciales qui nouent deux entreprises entre elles
B2C	Business-to-Consumer : activités commerciales qui nouent les entreprises et les consommateurs finaux
PAC	Politique Agricole Commune
CSA	Agriculture soutenue par la communauté
UE	Union Européenne
PDR	Programmes de Développement Rural
SFSCs/ CC	Circuits-courts

Circuits-courts et alimentation locale en Europe

Circuits-courts et alimentation locale en Europe

Comprendre les circuits-courts

Les circuits-courts (CC) au sein de l'Union Européenne (UE) sont considérés par la politique agricole commune (PAC), et la promotion de ces derniers à travers des incitations politiques et réglementaires ne fait que croître depuis 2014, via les cadres nationaux des Programmes de Développement Rural (PDR).

La définition exacte des CC reste floue parmi les politiciens et académiques mais elle est largement comprise comme "une chaîne d'approvisionnement qui compte un nombre limité d'acteurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre producteurs, transformateurs et consommateurs" (UE, 2013).

Nourriture locale

"Elle est produite à une courte distance de l'endroit où elle est consommée, souvent accompagnée d'une structure sociale et d'une chaîne d'approvisionnement différentes du système de supermarché à grande échelle." (Waltz., 2011)

Circuits courts d'approvisionnement alimentaire (SFSC)

Aux fins du projet agroBRIDGES, une définition claire et facile à comprendre a été élaborée et convenue: les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes ont le moins d'intermédiaires possibles entre le producteur alimentaire et le consommateur/citoyen qui mange la nourriture.

Consommateur

"Une personne qui achète des biens ou des services pour son propre usage" (Cambridge University Press, 2018)

Chaîne d'approvisionnement

Elle peut être définie comme "l'ensemble du système de production et de livraison d'un produit ou d'un service, depuis l'étape initiale d'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison finale du produit ou du service aux utilisateurs finaux". (FCI Éducation, 2021)

Comme expliqué dans la section des concepts clés, une définition claire et facile à comprendre a été développée et acceptée pour le projet agroBRIDGES: les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes ont le moins de liens possibles entre le producteur et le consommateur /citoyen qui consomme de la nourriture. Cela améliore la position des producteurs locaux sur le marché et diminue la marge des intermédiaires, cela permet d'avoir des produits plus frais, avec des coûts de distribution plus faibles, et une rémunération plus juste pour le producteur.

Producteur alimentaire

Une "personne qui a cultivé, élevé, transformé, préparé, fabriqué ou autrement ajouté de la valeur au produit alimentaire". (Law Insider, 2017)

Frais

Lorsqu'il est utilisé en ce qui concerne les fruits et légumes, il fait référence à ceux qui n'ont pas été transformés (par exemple, en conserve, marinés, conservés ou congelés). (Charges, 2017)

Les CC sont identifiés comme une manière plus durable de produire, de transformer et/ou de vendre des aliments qui démontre un "tournant vers la qualité" tant dans l'agriculture que dans la consommation. Les CC peuvent être considérés comme des ventes de proximité dans le sens où, produits localement ou transformés ils sont servis aux consommateurs des environs, où le nombre d'intermédiaires est minimisé, l'idéal étant d'avoir un contact direct entre le producteur et le consommateur et la possibilité d'augmenter le revenu des producteurs/agriculteurs.

On peut trouver différents types de CC: à la ferme, des marchés de producteurs, des commandes internet, de la livraison de paniers/boîtes, de l'auto-cueillette et des réseaux agricoles soutenus par la communauté, entre autres.

L'importance d'un tel modèle est avant tout sa contribution à "une voie de développement positive, juste, saine et durable" ainsi que la capacité à apporter des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Ventes de proximité

Ce modèle comprend à la fois les ventes en face à face (où les consommateurs achètent directement, en faisant confiance à l'interaction personnelle) et les ventes de proximité (où la nourriture est produite et vendue dans une région de production donnée) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Marché des fermiers

«Un marché de détail physique où les agriculteurs peuvent vendre leurs produits locaux, ainsi que d'autres produits transformés, directement aux consommateurs». (Projet Strength2food, 2020)

Circuits-courts et alimentation locale en Europe

Kumpulainen et al. (2018) souligne que les CC jouent un rôle social et économique au niveau communautaire, et facilitent donc le développement rural. Les valeurs essentielles et significations des CC ainsi que leurs origines peuvent développer un sentiment de fierté, de cohésion social et d'appartenance (Peters, 2012). De plus, les CC peuvent également animer la vie sociale locale où les marchés deviennent des lieux de rencontres entre personnes des environs.

D'un point de vue social, les CC augmentent ou aident à la redistribution des revenus communautaires et la création de nouveaux emplois (Peters, 2012; Wittman, Beckie et Hergesheimer, 2012).

Les projets SMARTCHAIN et STRENGTH2FOOD ont résumé l'ensemble des différents bénéfices des CC dans les illustrations suivantes :

Avantages économiques des circuits courts d'approvisionnement alimentaire

Figure 2. Bénéfices économiques des circuits-courts

Bénéfices sociaux des circuits courts alimentaires

Figure 3. Bénéfices sociaux des circuits-courts

Bénéfices environnementaux des circuits courts d'approvisionnement alimentaire

Figure 4. Bénéfices environnementaux des circuits-courts

Tout ceci est une compilation des bénéfices globaux que l'on peut retrouver sur de nombreux systèmes de vente en CC, mais cela ne signifie pas que chaque CC est forcément positif.

De plus, les bénéfices des CC contribuent à différents Objectifs de Développement Durable comme on peut l'observer sur l'illustration suivante.

Les objectifs de développement durable au sein des circuits-courts

1 Pas de pauvreté

2 Zéro Faim

5 Égalité des genres

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructures

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Action pour le climat

Comprendre l'alimentation locale

L'alimentation locale est celle produite à une courte distance de l'endroit où elle est consommée, souvent accompagnée d'une structure sociale et d'une chaîne d'approvisionnement différente du système des supermarchés à grande échelle. Cette définition est conforme à celle des CC, car elle implique qu'il y a peu de liens entre le producteur alimentaire et le consommateur final.

Selon une étude sur les circuits-courts, Feldmann et Hamm (en 2015) ont conclu qu'avoir confiance en la filière agro-alimentaire et croire que l'alimentation locale est plus saine, sont d'importants facteurs en faveur des CC. Le "frais" et la "santé" sont parmi les éléments les plus significatifs pour les consommateurs (Kvam and Bjørkhaug, 2015).

Le projet agroBRIDGES a réalisé une étude sur différentes régions européennes et les résultats de cette dernière montrent que les raisons premières qui incitent les consommateurs à acheter des produits en CC sont "les qualités du produit en termes de goûts, fraîcheur et santé".

Les CC sont liés de différentes manières à l'agriculture et l'alimentation locale. Il convient de souligner que les CC ne concernent pas uniquement l'alimentation locale, car ce concept vise à "garantir que la production, la transformation, le commerce et la consommation se déroulent tous à l'intérieur d'un périmètre géographique défini, sans limiter les étapes, ni considérer autre chose que la localisation des acteurs impliqués". Cela signifie que, même si les CC sont souvent des marchés alimentaires locaux, ils ne concernent pas uniquement l'alimentation locale.

L'alimentation locale est considérée comme saine car elle utilise normalement "moins d'intrants tels que les pesticides, des fertilisants, de l'alimentation animale, de l'eau et de l'énergie". Ces caractéristiques n'impliquent pas uniquement des bénéfices sur la santé mais aussi sur l'environnement, car l'alimentation locale suppose aussi l'utilisation de moins d'emballages et moins d'énergie pour le stockage en comparaison avec des produits vendus en supermarchés.

Concernant les bénéfices des CC, les éléments cités ci-dessous peuvent être attribués également à de l'alimentation locale :

Ci-dessous seront abordés dans le détail chacun de ces avantages pour vous permettre d'avoir une vision globale de l'importance des CC dans notre société et des raisons pour lesquelles il faut continuer à les promouvoir. Des exemples concrets, tirés de différents pays, extraits de l'étude menée par le projet agroBridges, sont présentés pour mieux comprendre l'importance et les bénéfices apportés en achetant des produits en CC.

Offre de produits de haute qualité, frais et sains

Pour de nombreux consommateurs, les CC sont un moyen d'avoir accès à des produits de bonne qualité, frais, produits localement. Ces derniers ont vraiment le souhait d'adopter ce schéma dans leurs habitudes d'achats [15]. Généralement, les CC permettent un accès à des produits non transformés, bien souvent des fruits, légumes et des produits alimentaires biologiques qui, comme expliqué ultérieurement, sont les produits de base pour un régime alimentaire sain.

Il existe déjà des preuves solides que les consommateurs associent l'alimentation locale au bon goût, à la fraîcheur, à la pureté et l'impact positif sur l'environnement (Pelto-Huikko, 2013). Ce sont les arguments dominants qui ont été relevés en Méditerranée dans des pays tels que la Grèce où l'alimentation locale est souvent perçue comme une option sûre et respectueuse de l'environnement.

Les aspects nutritionnels liés à une plus grande fraîcheur des produits, l'attention des producteurs à communiquer sur l'utilisation saine des matières premières et les tendances sociales d'un mode de vie sain favorisent également la consommation d'aliments locaux issus des CC dans des pays comme l'Italie, la Lituanie ou la Pologne.

De plus, en France, les crises sanitaires successives (vache folle, grippe aviaire et porcine, COVID) augmentent l'attrait des CC et la demande d'approvisionnement local et biologique.

On pourrait également mentionner que la mondialisation des chaînes alimentaires altère le concept de saisonnalité qui est largement reconnu comme un élément clef de durabilité et de régimes alimentaires sains. De manière générale, la localité de la nourriture est liée à la salubrité des produits en association avec leur fraîcheur, leur saisonnalité et leur accessibilité.[19]

Régimes alimentaires sains

"Les régimes alimentaires sains ont un apport calorique optimal et se composent en grande partie d'aliments d'origine végétale diversifiés, de faibles quantités d'aliments d'origine animale, contiennent des graisses insaturées plutôt que saturées et des quantités limitées de céréales raffinées, d'aliments hautement transformés et de sucres ajoutés". (Commission EAT-Lancet, 2019)

Connaissance, transparence et traçabilité des produits

Les consommateurs perçoivent les données des modes de production, les informations sur les producteurs, et leurs valeurs sociales comme une valeur ajoutée qui renforce leurs préférences de consommation [16].

Une étude finlandaise a démontré que de plus en plus de consommateurs font des choix éclairés pour une production alimentaire éthique et responsable (VNS, 2017). La meilleure option pour les consommateurs qui portent un intérêt à la santé de l'environnement serait d'acheter des produits locaux et de saison auprès de producteurs bio ou qui travaillent de manière écologique, raisonnée ou certifiée.

Il est important de savoir que les aliments, particulièrement les fruits et les légumes, commencent à perdre leurs premiers nutriments 24h après avoir été récoltés, et c'est pour cela que les produits proposés en CC sont bien souvent frais et riches en nutriments. De plus, les CC proposent des aliments qui ne sont normalement pas exposés aux produits chimiques ou autres conditions artificielles, comme ils ne sont pas destinés à subir de longs transports.

La décision de nombreux consommateurs d'acheter des aliments locaux provenant des CC est soutenue par le fait que l'on peut faire confiance aux producteurs locaux et que la traçabilité de l'origine du produit est appréciée. Les consommateurs peuvent accéder à des informations plus précises lorsqu'ils rencontrent les personnes qui cultivent les aliments, et il convient de noter que "les agriculteurs locaux se concentrent généralement sur la santé du sol et sur des pratiques de culture sûres, en particulier s'ils pratiquent l'agriculture biologique, et ces pratiques se traduisent généralement par des produits plus savoureux et plus nutritifs."

En Italie, grâce aux modèles en CC, les consommateurs peuvent directement connaître les techniques de production et avoir une perception directe sur les critères qui les intéressent, en visitant les fermes ou en parlant directement avec les producteurs.

Agriculture

L'activité de culture ou d'élevage d'animaux dans une ferme

Accès aux produits : pratique, facile, efficace

Comme nous l'expliquerons plus loin, les consommateurs peuvent avoir accès à des produits locaux via différents canaux et choisissent celui qui leur est le plus approprié selon leur situation et préférences.

Par exemple, aux Pays-Bas, d'après Tacken et al. (2021), les supermarchés sont le principal canal de distribution des produits en CC suivi d'autres chaînes de distribution tels que les hôtels, les restaurants et cafés (HoReCa) et les magasins de producteurs.

Au Danemark, les canaux traditionnels tels que les marchés de plein air dans les villes et les magasins de producteurs connaissent un nouvel essor et sont complétés par de nouveaux modèles commerciaux plus récents comme des paniers repas ou des ventes en ligne alors qu'en Italie, le système des paniers repas livrés à bicyclette est prédominant.

Le e-commerce est un exemple de CC en pleine expansion dans des pays tels que la Finlande et le Danemark. Cette tendance s'est beaucoup accélérée durant la crise du COVID-19, et est particulièrement stimulée par des nouveaux consommateurs qui achètent en ligne pour la première fois (Danish Agriculture & Food Council).

Agriculture

C'est "l'activité de faire pousser des cultures ou de garder des animaux dans une ferme" (Collins, 2017)

Système du panier de légumes:

"Un arrangement où les consommateurs paient un montant fixe pour une quantité convenue de légumes, de fruits ou d'autres produits, à livrer régulièrement à leur domicile" (Strength2food project, 2020)

On trouve une perspective différente en Lituanie où certains CC font partie du mode de vie traditionnel des communautés rurales et partiellement dans les villes. Les marchés de producteurs sont les plus connus d'entre eux. L'autoconsommation et l'autoproduction sont la norme dans de nombreux ménages, notamment dans les zones rurales et les excès de production sont vendus directement aux consommateurs qui peuvent être des amis, voisins, proches, créant ainsi des micro CC.

En Turquie, les produits sont vendus à des commerçants locaux, des marchands de fruits et légumes, des entreprises de produits alimentaires et de boissons sur des marchés de gros et finissent par atteindre les consommateurs par l'intermédiaire de ces entreprises.

Ainsi, dans chaque pays, différentes options s'offrent aux consommateurs lorsqu'ils souhaitent accéder aux aliments locaux par le biais des CC. Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients, comme l'explique la section "Trouver des aliments locaux dans les CC".

Commerce de gros

"Le commerce de vente de biens en grandes quantités et à bas prix, généralement destinés à être revendus par des détaillants à profit". (Lexique, 2021)

Interactions producteur-consommateur (avantages sociaux)

Lorsque les consommateurs achètent des aliments locaux provenant des CC, des interactions sociales se produisent, ce qui est bénéfique pour la société dans son ensemble.

Les CC permettent de créer une plus grande confiance entre les producteurs et les consommateurs et de renforcer le sentiment de communauté et de participation. Il est prouvé que les CC jouent un rôle important dans les sociétés locales de la région en favorisant l'interaction et la connexion entre les agriculteurs et les consommateurs, et en promouvant ainsi le développement de la confiance.

Des modèles tels que les groupes d'achat solidaire impliquent la participation active des consommateurs, en les rassemblant autour d'un objectif commun. Des modèles tels que le marché de producteurs, en revanche, permettent l'échange et la convergence d'objectifs entre différents producteurs désireux d'attirer les consommateurs.

Groupement d'achat solidaire

« Un groupe de personnes, par ex. ménages, qui coopèrent pour acheter de la nourriture et d'autres produits directement auprès des agriculteurs ». (Projet Strength2food, 2020)

En outre, cette interaction et cette connexion sont liées à des valeurs sociales, principalement la garantie de produits de qualité pour les consommateurs à des prix équitables. Par exemple, en Grèce, les consommateurs veulent soutenir la production locale pour des raisons environnementales et éthiques (commerce équitable ou soutien à l'économie locale).

En Finlande et en France, la production d'aliments locaux renforce le capital social par la coopération et la création de la confiance entre les différents acteurs, ce qui augmente la demande d'aliments locaux et améliore les possibilités de commercialisation (Glowacki-Dudka et al., 2012). Les facteurs mis en avant par les clients qui consomment des aliments locaux, notamment l'équité, l'interaction, l'esprit communautaire et la confiance, peuvent être considérés comme du capital social pour les entreprises alimentaires locales (LähiSos, 2017).

Pour les consommateurs, les aliments locaux sont également associés à l'interaction avec le producteur, généralement un petit producteur local. Les consommateurs apprécient l'histoire et l'expérience souvent associés à l'alimentation locale. L'histoire est souvent associée aux traditions et à la culture alimentaire de la région, dont les consommateurs sont fiers et qu'ils veulent maintenir. (Pelto-Huikko, 2013)

En Italie, la présence d'un bon niveau d'associationnisme (associations, consortiums, coopératives, logo collectif, etc.) favorise également le développement des CC et augmente l'accès aux aliments locaux. Une connexion plus fluide entre les producteurs et les consommateurs permet de renforcer les liens symboliques et la perception entre la ville et la campagne.

Au Danemark, dans les grandes villes, les communautés alimentaires sont perçues comme un accès totalement nouveau aux produits locaux, ce qui crée une relation très étroite entre le producteur et le consommateur.

Le CC a un impact significatif sur la réduction des inégalités entre les régions. Les fournisseurs de produits (agriculteurs) opèrent généralement dans les zones rurales, tandis que les consommateurs se trouvent davantage dans les grandes villes. Par conséquent, le flux financier des CC se déplace des régions riches vers les régions pauvres, ce qui contribue à stimuler la consommation et à créer des emplois dans les régions plus pauvres. Cela a un effet positif sur la réduction de l'exode rural.

Au Danemark, par exemple, la production alimentaire génère, directement et indirectement, l'emploi de 189 000 personnes, soit 6,3 % de l'emploi total danois. Dans les municipalités rurales, 12,8 % des emplois sont associés à la production alimentaire.

Trouver des aliments locaux en circuits-courts

Dans le cadre du projet agroBRIDGES, différents modèles économiques et de marketing des CC ont été identifiés, fournissant une vue d'ensemble sur la façon dont les consommateurs peuvent accéder aux aliments locaux par le biais des CC.

Les différentes chaînes d'activités qui se déroulent tout au long du processus où le produit est fabriqué et livré aux consommateurs finaux façonnent la chaîne d'approvisionnement alimentaire. À différentes étapes de la chaîne, différents acteurs impliqués prennent en charge, exécutent et peaufinent le résultat, offrant et ajoutant de la valeur à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (c'est-à-dire les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs et les détaillants).

Cette section illustre les modèles économiques identifiés dans le cadre du projet agroBRIDGES et met en évidence les différents canaux disponibles pour chacun d'eux, ainsi que leurs avantages et inconvénients. De cette façon, les consommateurs ont la possibilité d'analyser et de décider comment accéder à une alimentation locale.

Détaillant

"Une personne ou une entreprise qui vend des biens au public en quantités relativement petites pour l'utilisation ou la consommation plutôt que pour la revente". (Lexique, 2021)

Agriculture soutenue par la communauté

Dans ce cas de figure, les consommateurs locaux agissent en tant que copropriétaires et il existe normalement un partenariat avec les supermarchés et les magasins agricoles locaux. Les producteurs et les consommateurs ont un accord préexistant selon lequel les consommateurs paient une cotisation convenue ou offrent des services de main-d'œuvre (ou les deux), en échange de la production.

Pourquoi choisir ce modèle

- Des aliments de haute qualité pour une communauté locale utilisant des méthodes d'agriculture durable
- Recommandations des vendeurs en direct pour une approche plus personnelle
- Fourniture d'aliments frais et sains tout en améliorant l'identification de la communauté
- Grande variété de produits plutôt qu'une grande quantité
- Expérience directe, connaissance des produits et traçabilité
- Interaction entre le producteur et le consommateur
- Disponibilité d'aliments de haute qualité, frais et sains

Les livraisons hebdomadaires sont également l'une des caractéristiques de ce modèle économique qui utilise les canaux suivants pour atteindre les consommateurs :

- Collecte à la ferme
- Site de distribution central
- Distribution sur un marché
- Livraison à domicile
- Distribution en vrac

Pourquoi ne pas choisir ce modèle

- Les consommateurs peuvent se sentir submergés par une grande quantité d'aliments variés reçus
- Prix plus élevés que sur les marchés traditionnels

Agriculture soutenue par la communauté

En abrégé CSA, il s'agit d'un modèle de partenariat entre consommateurs et producteurs « où les consommateurs partagent une partie des risques, des décisions et des récompenses de la production ». (Short Food Supply Chain Network, 2019) Les deux parties en bénéficient car les producteurs reçoivent des revenus stables et sûrs, tandis que les consommateurs ont accès à des aliments frais

Communauté locale

Groupe de personnes dans une zone géographique locale. (Stands4 LLC, 2021)

Vente en direct

Les producteurs vendent leurs produits directement aux clients, ce qui améliore la transparence et la confiance, et réduit le gaspillage alimentaire. Même si le modèle d'abonnement est également disponible, les principaux canaux sont les suivants :

- la vente directe sur place ou à proximité des lieux de production
- les événements spéciaux et les foires, les événements agricoles
- les marchés de plein air, les marchés locaux

Pourquoi choisir ce modèle

- Large gamme de produits locaux
- Informations directes disponibles sur l'origine des produits et les conditions de culture
- Haute qualité des produits, prix équitables et accessibilité facile
- Connaissance des produits et traçabilité
- Interaction entre le producteur et le consommateur
- Disponibilité d'aliments de haute qualité, frais et sains

Pourquoi ne pas choisir ce modèle

- Approvisionnement irrégulier
- Prix élevés
- Nécessité de faire coïncider les horaires déjà établis avec ses disponibilités

Déchets alimentaires

Il «fait référence aux aliments propres à la consommation qui sont consciemment jetés aux stades de la vente au détail et de la consommation» ou aux aliments perdus après la récolte. (Commission EAT-Lancet, 2019)

Commerce alimentaire local

Dans ce modèle, des produits locaux sains et biologiques sont disponibles pour les clients aux lieux de leur choix. Différents canaux sont utilisés :

- Magasins spécialisés et places de marché
- Places de marché avec inscription intermédiaire
- Points de vente collectifs d'agriculteurs locaux
- Petits magasins locaux spécialisés
- Emplacement dédié dans les supermarchés

Pourquoi choisir ce modèle

- Les consommateurs peuvent acheter tous les produits locaux en un seul endroit
- Informations directes disponibles sur l'origine des aliments
- Accès à des produits de qualité à des prix justes et raisonnables
- Expérience directe, connaissance des produits et traçabilité
- Interaction entre le producteur et le consommateur
- Produits sains et de haute qualité disponibles

Pourquoi ne pas choisir ce modèle

- Pas de passage régulier des commandes
- Peu de flexibilité car les produits commandés sont livrés dans certains endroits à certaines heures

Intermédiaire

Une personne ou une organisation qui fait passer des offres entre deux personnes ou groupes. (Collins, 2021)

Magasin local

"Une entreprise locale indépendante qui vend des produits au sein d'une communauté locale". (Projet Strength2food, 2020)

Commerce alimentaire en ligne

Dans ce cas, nous pouvons parler de plateformes en ligne qui échangent et livrent des produits agricoles afin que les citoyens puissent avoir accès à des produits locaux et naturels provenant de sources durables et à vocation sociale. Il existe également des méthodes d'abonnement qui stimulent l'engagement.

Grâce à ces différents canaux, ce modèle profite également aux villes

Pourquoi choisir ce modèle

- La flexibilité en temps
- Livraison à domicile ou sur le lieu de travail (facilité de consommation)
- Service de commande rapide et fiable
- Les citoyens peuvent accéder à des produits locaux et naturels provenant de sources durables et à vocation sociale
- Produits sains et de haute qualité disponibles

moyennes et grandes, car il permet de relier les marchés locaux et fermiers à la consommation des utilisateurs finaux :

- Plateforme E-commerce et site internet
- Consignes de collecte
- Véhicules de livraison pour les déplacements urbains
- Réseau d'agents de collaboration et de distribution

Pourquoi ne pas choisir ce modèle

- Pas d'information directe sur l'origine des produits
- Expérience consommateur sans contact direct avec le producteur

De plus amples informations sur les circuits-courts dans les différentes zones géographiques ont été résumées dans 12 fiches d'information qui se trouvent à l'annexe I.

En outre, 51 exemples ont été rassemblés parmi les différents pays d'Europe afin de diffuser des approches dont l'efficacité a été prouvée, de sorte que les utilisateurs finaux puissent identifier ce qui est approprié à leur propre situation et à leurs capacités. Ces cas sont un bon moyen de comprendre comment les consommateurs interagissent avec les circuits-courts et les avantages qu'ils en retirent. Vous pouvez les consulter sur le site web *d'agroBRIDGES*.

Amélioration de la logistique

Le dernier modèle commercial identifié dans le projet agroBRIDGES correspond à l'amélioration de la logistique et est basé sur la mutualisation de ces tâches afin de réduire les coûts de transport et l'implication d'intermédiaires tels que les sociétés de transport ou les services de colis.

Les modèles commerciaux susmentionnés s'adressaient à divers segments de clientèle, la plupart d'entre eux visant les consommateurs individuels, les petits magasins ou les groupes. Ce modèle, quant à lui, vise les segments de clientèle B2B et B2C. En ce sens, les consommateurs ne sont pas seulement des utilisateurs individuels mais aussi des épiceries et des magasins d'alimentation, des cantines sur les lieux de travail, des entreprises, des écoles ou des universités.

Des coopérations entre les producteurs apparaissent pour développer des entités communes afin d'améliorer et mutualiser le transport et l'emballage.

Pourquoi choisir ce modèle

- Des normes de qualité élevées garantissent la fraîcheur des produits
- Le transport des aliments est effectué par une entreprise spécialisée dans les aliments biologiques et les produits à courte durée de conservation.
- Prix compétitif
- Traçabilité de la qualité et de l'origine des aliments

Pourquoi ne pas choisir ce modèle

- Aliments distribués dans des centres et des lieux spécifiques
- Aucune recommandation de vendeur direct disponible

Les avantages d'un régime alimentaire sain

Les avantages d'un régime alimentaire sain

Après avoir examiné les circuits-courts et leur lien avec l'alimentation locale, nous pouvons maintenant nous concentrer sur les avantages d'une alimentation saine.

Comme expliqué dans la section des concepts clés, un régime alimentaire sain a un "apport calorique optimal et se compose en grande partie d'une diversité d'aliments d'origine végétale, de faibles quantités d'aliments d'origine animale, contient des graisses insaturées plutôt que saturées, et des quantités limitées de céréales raffinées, d'aliments hautement transformés et de sucres ajoutés".

Une alimentation saine ne doit pas être comprise comme quelque chose de général et directement applicable à tous les individus, car certains aspects doivent être pris en compte comme l'âge, les caractéristiques individuelles, les conditions géographiques et démographiques, etc. En outre, les avantages d'une alimentation saine peuvent également être différents entre les adultes et les enfants.

Dans l'image 1, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (2021) ont résumé les principaux avantages d'une alimentation saine pour les adultes et les enfants. La plupart de ces avantages sont exactement les mêmes, tandis que d'autres sont liés à des situations spécifiques en fonction de l'âge.

Nourriture à base de plantes

Il comprend des fruits, des légumes, des noix, des graines et des grains entiers.

AVANTAGES D'UNE ALIMENTATION SAINE pour les adultes

31

Peut vous aider à vivre plus longtemps

Réduit le risque de maladie cardiaque, de diabète de type 2 et de certains cancers

Maintient la peau, les dents et les yeux en bonne santé

Favorise des grossesses et un allaitement sains

Soutient les muscles

Aide le fonctionnement du système digestif

Renforce l'immunité

Renforce les os

Aide à atteindre et à maintenir un poids santé

AVANTAGES D'UNE ALIMENTATION SAINE pour les enfants

Maintient la peau, les dents et les yeux en bonne santé

Soutient le développement du cerveau

Soutient les muscles

Soutient une croissance saine

Aide à atteindre et à maintenir un poids santé

Renforce l'immunité

Renforce les os

Aide le fonctionnement du système digestif

Nous pouvons maintenant regrouper certains des avantages pour les adultes, de deux façons, certains d'entre eux étant axés sur la prévention des maladies, tandis que d'autres visent à améliorer la santé, ce qui, à long terme, permet également de prévenir certaines affections :

1

La prévention des maladies : Il convient de souligner qu'une alimentation saine vous aide à maintenir un poids adéquat, qui dans de nombreux cas est un facteur de risque pour certaines maladies. Une alimentation saine peut avoir de multiples avantages en protégeant votre corps contre certaines maladies comme "l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains types de cancer et les affections du squelette".

- Maladies cardiaques : le type d'aliments que nous consommons peut avoir un impact direct sur notre tension artérielle, ce qui peut entraîner une crise cardiaque ou d'autres types de maladies cardiaques. Différentes études indiquent qu'il est possible de prévenir jusqu'à 80 % des diagnostics prématurés de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux en modifiant le mode de vie, par exemple en augmentant l'activité physique et en mangeant sainement."

- Le risque de cancer : il peut également être diminué de deux manières. D'un côté, les antioxydants contenus dans certains aliments pourraient protéger les cellules des dommages. D'autre part, si vous réduisez la consommation de graisses saturées ou d'aliments contenant de grandes quantités de sucre ajouté, vous pouvez également prévenir certains cancers comme ceux du tractus gastro-intestinal.

- Problèmes osseux : les aliments contenant de grandes quantités de calcium et de magnésium vous aident à avoir des os solides, ce qui minimise les risques de certaines maladies comme l'ostéoporose.

2 Améliorer votre santé globale: une alimentation saine influence d'autres aspects de votre vie personnelle, outre la prévention des maladies.

- L'humeur personnelle: Certaines études ont révélé que le type d'aliments que vous mangez pouvait avoir un impact sur les symptômes de la dépression et de la fatigue. Par exemple, un régime à charge glycémique élevée pourrait augmenter ces symptômes.

- Santé du cerveau: votre cerveau pourrait également en bénéficier, car une alimentation saine améliore votre mémoire et maintient votre cognition.

- Le sommeil: réduire votre consommation de graisses saturées, d'alcool ou de caféine vous aidera à avoir un sommeil réparateur.

- Santé intestinale: les aliments que vous consommez peuvent aider les bonnes bactéries à se développer dans le côlon, ce qui facilite l'exécution de leur rôle dans le métabolisme et la digestion.

Il est donc facile de comprendre pourquoi différentes institutions internationales, autorités publiques et gouvernements nationaux déploient de nombreux efforts pour sensibiliser à l'importance d'adopter des habitudes saines, notamment en ce qui concerne nos modes de consommation alimentaire. Ces efforts se traduisent généralement par des politiques nationales, des plans nutritionnels, ou la création d'opportunités de financement entre autres.

Comme le projet agroBRIDGES se concentre sur 12 régions phares, nous avons jugé important d'inclure les différents plans nutritionnels nationaux afin que vous puissiez avoir une idée de ce que ces pays font en termes de promotion d'une alimentation saine:

- Danemark
- France
- Finlande
- Grèce
- Irlande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Pays-Bas
- Pologne
- Espagne
- Turquie

Changer les habitudes

Certaines études ont révélé qu'il existe une « consommation excessive de calories, de gras saturés, de gras trans, de sucre et de sel ; ainsi qu'une faible consommation de légumes, de fruits et de céréales complètes ; et un nombre croissant de personnes obèses - qui non seulement raccourcissent l'espérance de vie, mais nuisent également à la qualité de vie » (Organisation mondiale de la santé, 2021).

La plupart des gens trouvent difficile de passer d'un régime alimentaire malsain à un régime sain. Les bonnes habitudes s'acquièrent et, avec un peu d'effort, chacun peut adopter un mode de vie plus sain. C'est pourquoi nous avons résumé quelques conseils et aspects importants d'une alimentation saine qui pourraient vous aider à adopter ce mode de vie. Cela ne signifie pas que c'est la seule chose que vous devez faire, car il serait formidable que vous puissiez accompagner une alimentation saine d'une activité physique.

Les 10 commandements d'une alimentation saine:

1 Évitez les boissons gazeuses et buvez plus d'eau;

2 Évitez les viandes transformées et essayez de ne pas manger de viande au moins un jour par semaine;

3 Incluez au moins 50% de produits frais dans vos repas;

4 Mangez des légumes et des fruits, remplissez-en la moitié de votre assiette à chaque repas et collation. N'oubliez pas de ne pas remplacer les fruits par des jus de fruits car ils contiennent moins de fibres;

5 Choisissez des aliments à base de céréales complètes plutôt que des céréales transformées ou raffinées, remplissez un quart de votre assiette avec des aliments à base de céréales complètes;

6 Consommez des aliments protéinés tous les jours, remplissez un quart de votre assiette;

7 Évitez les aliments ultra-transformés;

8 Achetez des produits locaux et préparez la plupart de vos repas à la maison, inspirez-vous également des produits de saison que vous pouvez acheter localement;

9 Recherchez de nouvelles recettes saines et intéressantes sur Internet et créez un calendrier avec ce que vous allez manger chaque jour, il est ainsi plus facile d'équilibrer les aliments que vous consommez;

10 Si vous achetez des aliments emballés, lisez le tableau nutritionnel, afin de savoir ce que vous mangez.

Produits frais

Ces produits ont un impact direct sur le succès des circuits courts d'approvisionnement alimentaire, car certains consommateurs ont tendance à acheter des aliments locaux dans l'intention de trouver des produits plus frais que ceux qu'ils trouvent dans les supermarchés ou d'autres magasins (Short Food Supply Chain Network, 2019).

Vous pouvez toujours demander à un médecin ou à un diététicien de vous aider à trouver un régime sain adapté à votre cas particulier. N'oubliez jamais que votre "apport énergétique (calories) doit être en équilibre avec la dépense énergétique".

Comme nous l'avons expliqué, l'un des aspects importants à prendre en compte est l'endroit où vous achetez les aliments. Gardez à l'esprit que les aliments locaux seront plus frais que ceux que vous pouvez acheter dans les épiceries et les supermarchés. Nous vous encourageons à préparer à l'avance la liste des choses que vous voulez acheter et à identifier où vous pouvez les trouver. Si vous achetez localement, vous pouvez obtenir des aliments frais et sains, et vous aiderez les familles locales. Les avantages de l'achat local et des circuits courts ont déjà été mentionnés dans le chapitre précédent.

Nourriture fraîche

Aliments « qui ne sont pas conservés par mise en conserve, déshydratation, congélation ou fumage ».
(IXL Learning, s.d.)

Formation & Education

Formation & Education

Comme mentionné précédemment, l'un des aspects pertinents à considérer en ce qui concerne les SFSC et l'alimentation locale est la sensibilisation et l'éducation des citoyens aux habitudes saines. Pour passer le mot, il est essentiel d'être bien informé sur les sujets, et c'est pourquoi la première partie de ce manuel passe par une série de concepts et d'informations pertinentes sur l'alimentation locale, les SFSC et les habitudes saines.

Cette section comprend des informations générales sur la façon d'enseigner aux autres. Des conseils et du matériel sont inclus pour mener à bien des activités de transfert de connaissances.

Information générale et conseils

Pour commencer, il est important de comprendre à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons d'éduquer les autres. Aux fins du présent article, l'éducation est l'acte ou le processus de transmission ou d'acquisition de connaissances ou de compétences générales. Cela implique que quelqu'un est un expert ou a des connaissances sur un sujet spécifique (formateur, animateur, enseignant ou professeur) et qu'il y en a un autre qui veut ou a besoin d'apprendre (stagiaire, apprenant ou étudiant).

L'idée est que vous ayez suffisamment d'informations pour pouvoir agir en tant que formateur ou facilitateur et mener des activités de transfert de connaissances par divers moyens et techniques.

Moyens et techniques pour inspirer et éduquer les autres

L'enseignement et l'apprentissage peuvent être complexes, car chaque personne acquiert des connaissances de différentes manières. Pour s'assurer que tous les apprenants comprennent un certain contenu, les animateurs doivent utiliser des stratégies ou des méthodes d'enseignement pour améliorer leurs performances, adapter le contenu, motiver les apprenants et façonner les connaissances.

Les méthodologies pédagogiques

sont un ensemble d'outils, de techniques, de stratégies et de méthodes pédagogiques que les enseignants utilisent pour accroître la participation des élèves et assurer une expérience active et significative dans le processus d'apprentissage.

Les méthodologies pédagogiques sont un ensemble d'outils, de techniques, de stratégies et de méthodes pédagogiques que les enseignants utilisent pour accroître la participation des élèves et assurer une expérience active et significative dans le processus d'apprentissage.

Il est important de noter qu'il n'existe pas de méthodologie unique et la plus efficace. Tout dépend, principalement, du contexte dans lequel il est mis en œuvre et des caractéristiques du groupe. Le plus important est de stimuler l'apprenant, cherchant ainsi à éveiller la curiosité et ainsi l'envie d'apprendre.

Il existe de nombreuses techniques différentes utilisées dans les activités de transfert de connaissances, mais pour ce manuel, nous nous concentrerons sur les techniques d'enseignement tendance qui impliquent activement le participant dans le processus d'apprentissage :

- Classe inversée : Cette technique consiste pour les élèves à étudier et à préparer la leçon à discuter, avant le cours. De cette façon, les étudiants reviennent de chez eux avec les concepts de base assimilés et la classe peut se concentrer sur la résolution des doutes qu'ils ont sur le sujet ou sur ce qui a suscité le plus de curiosité.

- Gamification (jeux) : c'est probablement la technique la plus ludique puisqu'elle est basée sur l'apprentissage par le jeu. Grâce à la gamification, l'élève apprend sans s'en rendre compte. L'objectif principal de la gamification est d'améliorer la motivation et de renforcer le comportement des élèves afin qu'ils puissent résoudre les problèmes de manière dynamique.

- Discussions et débats : Cette technique implique que le public est impliqué dans le processus d'apprentissage. Les étudiants pourraient soit être préparés à l'avance avec des informations, soit on pourrait leur demander de réfléchir au sujet pour la première fois en classe. Le choix dépend de vos objectifs et des résultats escomptés.

- Interaction via les réseaux de médias sociaux : à une époque où la technologie de la communication est partout autour de nous, les réseaux sociaux (médias sociaux) peuvent être de solides alliés pour les enseignants. De cette façon, les étudiants qui interagissent via les réseaux sociaux auront une motivation supplémentaire pour apprendre. Cela peut aller de pair avec une discussion ou un débat en ligne ou avec une campagne de communication de sensibilisation.

- Apprentissage par problèmes ou méthode d'étude de cas: C'est une technique de travail actif qui met l'accent sur la recherche, l'apprentissage et la réflexion pour parvenir à la résolution et à la conclusion du problème posé. La solution au problème suscite la curiosité et favorise la créativité, stimulant l'apprentissage, la prise de décision et l'argumentation. Chaque animateur, de manière pédagogique, doit concevoir des projets adaptés à ses élèves, et pour cela, il doit tenir compte de l'âge et du niveau de connaissance.

Une attention particulière doit être accordée aux techniques d'apprentissage en ligne, car même si les techniques susmentionnées peuvent être appliquées en ligne, le processus d'apprentissage est différent. Le terme e-learning, inventé par l'expert en éducation Elliott Masie lors d'une conférence qu'il a donnée en 1999, fait référence à l'utilisation de la technologie de réseau pour concevoir, distribuer, sélectionner, administrer et partager l'apprentissage (Cinema8, 2021).

Cette modalité peut impliquer de simples ressources pédagogiques telles que des vidéos, des articles, des podcasts ou tout autre matériel trouvé sur Internet, des cours et des carrières bien structurés, ce qui lui donne une plus grande portée. Dans la section « Ressources et matériaux utiles », vous pouvez trouver des matériaux qui peuvent être utilisés dans les programmes d'apprentissage en ligne.

Comment être un bon animateur

Outre les techniques utilisées pour diffuser les connaissances, vous pouvez également travailler vos compétences et vos méthodes pour susciter l'intérêt.

1

UTILISER LA TECHNOLOGIE

Plusieurs outils numériques sont disponibles.

2

RACONTER UNE HISTOIRE

Les gens comprennent et se souviennent mieux des histoires que des données isolées, donc présenter les informations à travers des histoires peut être une technique très utile pour vous expliquer plus clairement.

3

ADAPTEZ VOTRE FAÇON DE COMMUNIQUER

Assurez-vous d'utiliser un langage clair et accessible qui convient à votre public. Quand il s'agit d'enseigner, l'âge est critique. Adultes et enfants n'apprennent pas de la même façon ni au même rythme, et en tant qu'enseignants, nous devons savoir nous adapter à chaque type d'élève.

4

PENSEZ À VOTRE PUBLIC

Ne vous concentrez pas sur ce que vous aimeriez apprendre, mais sur ce que vos élèves pourraient être intéressés à apprendre.

5

RENDRE DYNAMIQUE

L'enseignement peut être rendu dynamique non seulement dans la manière dont le contenu est présenté, mais aussi en encourageant la participation active

Éduquer les enfants, les jeunes apprenants et les adultes

Il y a une différence entre éduquer les jeunes et les adultes car ils n'apprennent pas au même rythme qu'un enfant. Leur cerveau est habitué à un apprentissage consolidé et ils sont capables de comprendre des informations plus complexes. Les moyens et techniques susmentionnés peuvent aboutir à d'excellentes activités de transfert de connaissances s'ils sont adaptés au public spécifique.

Lorsque vous tentez d'atteindre les adultes et les jeunes apprenants, il convient de noter qu'ils ont moins de temps libre que les enfants. Il est donc préférable de partager le contenu qui est le plus pertinent pour eux et qui suscitera leur intérêt.

En tant que consommateurs, ils seraient probablement plus intéressés à connaître les avantages qu'ils obtiendraient s'ils choisissaient d'acheter des aliments locaux auprès des SFSC. À cette fin, nous vous recommandons d'utiliser la structure suivante lors du partage des connaissances:

1. À l'aide de la section « SFSC et aliments locaux en Europe », vous pouvez commencer par expliquer les définitions clés déjà incluses dans les encadrés. Vous devez souligner les différents avantages économiques, sociaux et environnementaux des SFSC.

2. Vous pouvez continuer en expliquant ce qu'est la nourriture locale et où la trouver via les SFSC. Dans ce manuel, nous avons inclus quelques exemples liés à des pays spécifiques, donc si vous avez un public de ces régions, vous pouvez inclure ces informations car cela leur permettra de comprendre plus facilement ce que vous expliquez.

Si vous choisissez de mentionner les différents modèles commerciaux qui rendent les aliments locaux accessibles via les SFSC, nous vous recommandons de vous référer à des lieux spécifiques plutôt qu'aux modèles, car il serait plus facile pour le public de s'en souvenir. Cela concerne la collecte à la ferme, les marchés locaux, les plateformes de commerce électronique, etc.

3. L'un des avantages de l'alimentation locale est qu'elle favorise l'accès à une alimentation saine, c'est pourquoi vous pouvez utiliser les informations contenues dans la section dédiée de ce manuel.

Il s'agit d'une structure de base car elle présente les informations de manière résumée. Cependant, une session de formation entièrement dédiée pourrait être organisée pour chacun des points mentionnés. Décider de l'information sur laquelle se concentrer dépendra de l'audience.

Les enfants traversent deux étapes fondamentales de croissance et de socialisation au cours desquelles ils apprennent les habitudes de consommation et la manière de se comporter. Le premier d'entre eux est la famille, un lieu où s'apprennent les fonctions de base, comme parler et manger, en plus d'apprendre les valeurs et les normes sociales qui guideront leur avenir. La seconde est l'école, à la suite de laquelle ils émergent dans le monde où ils vivent parmi leurs pairs et les adultes, assimilant de nouvelles connaissances.

Les enfants apprennent plus rapidement et renforcent leurs connaissances de manière simple lorsque ces deux étapes fonctionnent main dans la main. Cela signifie que pour que les enfants deviennent des adultes qui consomment des aliments locaux des SFSC, il y a un long processus qui doit se dérouler à l'école et à la maison avec la famille.

Si les enfants montrent un intérêt à partager leurs doutes et leurs idées à la maison, ils sont plus facilement capables d'apprendre et ils sont plus encouragés à participer aux cours et aux activités parascolaires. De plus, lorsque les parents sont curieux des sujets que leurs enfants apprennent, les élèves sont en mesure de réaffirmer encore plus leurs connaissances. Les écoles et les familles se partagent la tâche d'éduquer. Pour cette raison, les adultes doivent apprendre ces sujets, à la fois pour leurs propres besoins mais pour qu'ils puissent enseigner aux enfants.

Bien que la famille et l'école soient les principaux agents de l'éducation des enfants, l'approche que chacun doit suivre est différente. À l'école, les enfants devraient avoir tous les sujets liés à l'alimentation mentionnés dans la section précédente dans le cadre de leur programme. Par exemple, les enseignants pourraient utiliser des techniques de gamification et inviter les enfants à participer à certains défis où ils doivent participer activement à l'identification des avantages des aliments locaux ou des régimes alimentaires sains. Si nous nous concentrons sur une famille, il serait plus important que les enfants soient familiarisés avec les habitudes de consommation qui incluent des aliments sains provenant des SFSC.

Dans la section « Ressources utiles », vous trouverez des images personnalisables qui peuvent être utilisées dans le processus d'apprentissage. Ils peuvent être téléchargés *ici*.

Organiser des activités de transfert de connaissances

– Webinaire comme cas de réussite

Il existe de nombreuses possibilités pour enseigner et inspirer les autres. Si vous êtes une école, vous pouvez profiter des infographies, mots mêlés et images modifiables que nous avons inclus dans la section « Ressources utiles ».

Si vous souhaitez éduquer les jeunes ou les adultes, nous vous encourageons à regarder nos webinaires sur les régimes **alimentaires sains** et **les avantages des aliments** locaux comme exemple du type de contenu que vous pourriez partager et de la marche à suivre.

Ces dernières années, les webinaires sont devenus l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre un plus grand nombre d'audiences avec une large diffusion géographique. Nous incluons donc quelques conseils sur la façon d'organiser des webinaires comme l'un des moyens les plus efficaces d'enseigner aux autres les aliments locaux et les SFSC :

La première étape consiste à identifier quel type de session est le plus approprié. Nous pouvons choisir parmi différentes structures telles que le style Mainstage, qui consiste en un accueil ou une introduction, suivi d'une présentation de base et se terminant par un résumé et des remerciements ou des remarques administratives.

1. QUEL TYPE DE SESSION VOULONS-NOUS ?

W – Bienvenue
 I – Présentations Des Panelistes
 P – Présentation
 Mc - Questions Organisées Par Le Modérateur Adressées Au Paneliste Questions Et Réponses – Questions Du Public Adressées À Un (Des) Paneliste(S)
 S – Résumé
 T – Remerciements/Remarques Administratives

Si une interaction est souhaitée, il existe l'option d'un style de questions-réponses, qui laisse du temps pour environ 10 questions. Le graphique ci-dessus montre que plusieurs options sont disponibles. Certaines sont des situations utiles avec différents panélistes tandis que d'autres sont utiles lorsqu'il y a un modérateur pour conduire la conversation entre le panéliste et le public.

Il est recommandé d'inviter des conférenciers externes car cela aide à obtenir un public plus large, tout en rendant le webinaire plus intéressant car différentes perspectives sont incluses.

Après avoir planifié la structure initiale, vous pouvez déterminer le type d'interaction que vous aimeriez avoir avec votre public. Vous pouvez choisir entre un style d'atelier où les gens participent activement, ou utiliser un logiciel ou un outil pour répondre aux questions.

Par exemple, Mentimeter est un choix populaire car il est assez simple et il a une version freemium. En plus de créer des présentations interactives, ce logiciel permet d'inclure facilement des questions, des sondages et des quiz. Il crée beaucoup d'engagement et de participation, est facile à utiliser et peut être utilisé indépendamment de tout logiciel de webinaire.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez concevoir des exercices ou permettre au public de travailler en groupe car cela fournit des informations plus élaborées qui peuvent être exploitées pour la génération et la classification des prospects et offrent généralement des taux d'engagement et de satisfaction des utilisateurs assez élevés.

Cela a un coût plus élevé car de telles activités nécessitent une préparation importante et nécessiteraient l'utilisation d'outils logiciels payants tels que GoToTraining.

Une méthode plus innovante pour les événements en ligne consiste à utiliser des exercices de co-création. Ils offrent des avantages similaires au travail en groupe mais nécessitent un animateur habile, une planification solide et l'utilisation d'outils externes tels que Miro.

À ce stade, il est possible de sélectionner le logiciel principal à utiliser dans la session. De nombreuses options sont disponibles, notamment Teams, Zoom, GoToMeeting et autres.

Vous pouvez enregistrer le webinaire et le télécharger sur Youtube pour atteindre un public plus large et le rendre disponible pour les personnes qui ne pouvaient pas y assister à ce moment-là. Si vous envisagez de le faire, il est important d'informer les personnes que la session est enregistrée en raison du RGPD.

Une fois le webinaire terminé, il est recommandé d'envoyer un e-mail de suivi à tous les participants avec l'enregistrement de la session, les présentations PowerPoint ou PDF, et le document regroupant toutes les questions et réponses de la session.

En conclusion, voici quelques idées pour promouvoir votre événement ou webinaire en ligne :

- Utilisez une fenêtre contextuelle ou un curseur sur votre site Web pour promouvoir votre événement lors de l'affichage d'informations connexes
- Publiez du contenu pertinent dans un article de blog ou dans votre section d'actualités sur votre site Web
- Partagez-le sur les réseaux sociaux
- Courriel aux institutions qui peuvent aider à la diffusion
- Envoyez un e-mail aux parties prenantes susceptibles d'être intéressées à participer au webinaire
- Envoyer un communiqué de presse aux médias

Concepts clés

Concepts clés

Cette section comprend différentes définitions et concepts qui sont pertinents lorsqu'on parle d'alimentation locale et qui aideront à comprendre les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes. Vous trouverez également des concepts liés à la manière dont vous pourriez interagir avec les agriculteurs et aux différentes manières d'acheter des denrées alimentaires locales, en contribuant aux circuits-courts.

Systèmes de connaissance et d'innovation en agriculture

Ce terme fait référence à "la manière dont les personnes et les organisations interagissent dans un pays ou une région, y compris les producteurs agricoles, les entreprises, les autorités, la recherche, etc.

Production agroécologique

Elle tente de "créer des systèmes de production alimentaire stables et résilients aux perturbations environnementales telles que le changement climatique et les maladies".

Agroécologie

Cette approche applique simultanément des concepts et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Elle cherche à optimiser les interactions entre les plantes, les animaux, les humains et l'environnement tout en prenant en considération les aspects sociaux qui doivent être abordés pour un système alimentaire durable et équitable.

Système de panier

"Un arrangement où les consommateurs paient un montant fixe pour une quantité convenue de légumes, de fruits ou d'autres produits, qui seront livrés à leur domicile sur une base régulière".

Clean label

Il s'agit de la liste des ingrédients, de ce qui est annoncé sur l'emballage et de l'impact du produit sur l'environnement et les personnes.

Agriculture soutenue par la communauté

Il s'agit d'un modèle de partenariat entre consommateurs et producteurs "où une partie des risques, des décisions et des bénéfices de la production est partagée". Les deux parties obtiennent différents avantages tels que des revenus stables et sûrs, et l'accès à des aliments frais.

Consommateur

“Une personne qui achète des biens et services pour son propre usage”

Bien de commodité

Il s'agit d'un article qui est largement disponible et acheté fréquemment avec un effort minimal et il est normalement acheté dans le cadre d'une habitude. Dans cette catégorie, on peut trouver des produits comme les légumes prédécoupés ou la restauration rapide.

Education

L'acte ou le processus de transmission ou d'acquisition de connaissances (Random House, 2016)

Techniques pédagogiques

Un ensemble d'outils, de techniques, de stratégies et de méthodes pédagogiques que les enseignants utilisent pour accroître la participation des élèves et assurer une expérience active et significative dans le processus d'apprentissage. (Collins, 2017)

Apprentissage en ligne

"L'utilisation de la technologie réseau pour concevoir, distribuer, sélectionner, administrer et partager les apprentissages" (Cinema8, 2021)

Livraison à domicile de produits de la ferme

Option de marché de détail où les consommateurs reçoivent des produits agricoles livrés à leur domicile.

Magasin de producteurs

Un point de vente au détail qui vend des produits provenant directement d'une exploitation agricole.

Coopérative agricole

Un groupe d'agriculteurs qui coopèrent dans certains domaines d'activités et mettent en commun leurs ressources, par exemple pour la production, la commercialisation et la vente au détail.

Marché de producteurs

Il s'agit d'un marché de détail physique où les agriculteurs peuvent vendre leurs produits cultivés sur place, ainsi que d'autres produits transformés, directement aux consommateurs.

Agriculture

Il s'agit de l'activité consistant à cultiver des plantes ou à élever des animaux dans une ferme.

Plateforme alimentaire

Une installation centrale facilitant le regroupement, le stockage, la transformation, la commercialisation et la distribution des aliments produits localement.

Perte alimentaire

Elle se produit avant que les aliments n'atteignent le consommateur, en raison d'un résultat involontaire des processus agricoles ou de limitations techniques dans les phases de production, de stockage, de transformation et de distribution.

Kilomètre alimentaire

Il s'agit de la distance entre le lieu où les aliments sont cultivés ou fabriqués et le lieu où ils sont consommés.

Producteur alimentaire

Une personne qui a cultivé, élevé, transformé, préparé, fabriqué ou ajouté de toute autre manière de la valeur au produit alimentaire qu'elle vend.

Système alimentaire

Il s'agit de tous les éléments et activités liés à la production, la transformation, la distribution, la préparation et la consommation de denrées alimentaires.

Gaspillage alimentaire

Il s'agit d'aliments de bonne qualité propres à la consommation qui sont délibérément jetés au stade de la vente au détail et de la consommation.

Frais

Lorsque c'est employé pour des fruits et des légumes, cela signifie qu'ils n'ont pas été transformés (par exemple, mis en conserve, marinés, conservés ou congelés).

Aliment frais

C'est celui qui n'est pas conservé par déshydratation, congélation ou fumage.

Produits frais

Ces produits ont un impact direct sur le succès des chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes, car certains consommateurs ont tendance à acheter des aliments locaux dans le but de trouver des produits plus frais que ceux qu'ils peuvent acheter dans les supermarchés ou autres magasins.

Indications géographiques

Il s'agit d'un "signe utilisé sur des produits ayant une origine géographique déterminée et possédant des qualités ou une réputation qui sont dues à cette origine".

Lignes directrices sur les marchés publics écologiques

Les marchés publics écologiques sont définis dans la communication de la Commission européenne intitulée "Des marchés publics pour un meilleur environnement" comme un processus par lequel les autorités publiques cherchent à acquérir des biens, des services et des travaux ayant un impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie par rapport à des biens, des services et des travaux ayant la même fonction principale qui seraient acquis autrement. L'un des secteurs prioritaires identifiés par la Commission est l'alimentation et la restauration.

Régimes alimentaires sains

Les régimes alimentaires sains ont un apport calorique optimal et se composent en grande partie d'une diversité d'aliments d'origine végétale, de faibles quantités d'aliments d'origine animale, contiennent des graisses insaturées plutôt que saturées, et des quantités limitées de céréales raffinées, d'aliments hautement transformés et de sucres ajoutés.

Intermédiaire

Une personne ou une organisation qui transmet des propositions entre deux personnes ou groupes.

Aliment local

Il est produit à une courte distance de l'endroit où il est consommé, et s'accompagne souvent d'une structure sociale et d'une chaîne d'approvisionnement différentes du système des supermarchés à grande échelle.

Communauté locale

Groupe de personnes au sein d'une zone géographique locale.

Magasin local

Un commerce local indépendant qui vend des produits au sein d'une communauté locale.

Ventes en dehors de la ferme

Ces types de chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes dans le secteur commercial sont fondés sur le fait que le produit n'est pas vendu chez les agriculteurs, mais dans un lieu connexe et proche, avec une identification claire du produit (par exemple, le marché des agriculteurs, les festivals alimentaires, les coopératives et détaillants).

Achat à la ferme

Une option de marché de détail où les consommateurs peuvent acheter directement des produits cultivés à la ferme.

Vente à la ferme

Les denrées alimentaires locales sont vendues directement dans les locaux de l'agriculteur ou du producteur (par exemple, les magasins d'agriculture, l'accueil à la ferme, les ventes en bord de route ou l'autocueillette).

Agriculture biologique

C'est "une méthode agricole qui vise à produire des aliments en utilisant des substances et des processus naturels". Elle a donc un impact moindre sur l'environnement.

Aliment végétal

Il comprend les fruits, les légumes, les noix, les graines et les céréales complètes.

Cueillir à la ferme

Un arrangement où les consommateurs peuvent cueillir directement des fruits et légumes dans une ferme, en payant un montant convenu sur la base du poids/valeur du panier.

Marchés publics

Il s'agit du processus par lequel les autorités publiques, telles que les ministères ou les autorités locales, achètent des travaux, des biens ou des services à des entreprises.

Détaillant

Une personne ou une entreprise qui vend des biens au public en quantités relativement faibles pour être utilisés ou consommés plutôt que pour être revendus.

Ventes à distance

Ce modèle concerne les types de chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes où les aliments sont vendus et livrés en dehors de la région de production, mais où les informations sont dûment étiquetées et intégrées pour être transmises aux consommateurs avec les détails les plus précis. Les livraisons directes à la ferme via différents systèmes de livraison, les ventes sur Internet ou les détaillants spécialisés font partie de ce type de chaîne d'approvisionnement alimentaire courte.

Ventes de proximité

Ce modèle englobe les méthodes de vente en face à face (le consommateur achète directement en une interaction personnelle) ou les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes de proximité (les denrées alimentaires sont produites et vendues dans une région de production donnée).

Distributeur automatique en libre service

Une option de distribution alimentaire où les consommateurs peuvent acheter des produits frais, fournis par des producteurs locaux proches, en remplissant leurs propres récipients ou des récipients fournis.

Circuits-courts alimentaires

Pour les besoins du projet agroBRIDGES, une définition claire et facile à comprendre a été développée et acceptée : "Les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes ont le moins de liens possibles entre le producteur alimentaire et le consommateur/citoyen qui se nourrit".

Groupe d'achat solidaire

Un groupe de personnes, par exemple des ménages, qui coopèrent pour acheter des aliments et d'autres produits directement aux agriculteurs

Chaîne d'approvisionnement

Elle peut être définie comme l'ensemble du système de production et de livraison d'un produit ou d'un service, depuis le tout premier stade de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison finale du produit ou du service aux utilisateurs finaux.

Système alimentaire durable

Il assure la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous de telle sorte que les bases économiques, sociales et environnementales permettant de générer la sécurité et la nutrition alimentaire pour les générations futures ne soient pas compromises.

Commerce de gros

L'activité de vente de biens en grandes quantités et à bas prix, généralement pour être revendus par les détaillants avec un bénéfice.

Ressources & matériel utiles

Ressources & matériel utiles

Dans cette section, vous trouverez des informations supplémentaires qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation locale et les habitudes saines. Vous trouverez également du matériel de communication à utiliser lors de la formation des autres.

Cas de réussite pour les consommateurs

Visitez notre catalogue sur les bonnes pratiques disponible sur le site Web de notre projet. Trouvez celui qui correspond le mieux à vos besoins grâce aux filtres à droite et en utilisant le moteur de recherche. Vous trouverez également au sein de chaque article, un lien par lequel vous pourrez voir le contenu complet de chaque bonne pratique. De plus, vous pouvez regarder notre vidéo comprenant 12 cas de réussite.

**Catalogue des
bonnes pratiques:**

Video:

ALIMENTATION RICHE EN ANTIOXYDANTS

Baies comme les myrtilles
et les framboises

Légumes feuillus foncés

Citrouille et carottes

Noix et graines

ALIMENTS RICHES EN CALCIUM

Produits laitiers
faibles en gras

Broccoli

Chou-fleur

Chou

Conserves de poisson
avec arêtes

Tofu

Légumineuses

RÉGIME GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ

Glucides
Raffinés

Boissons Non
Alcoolisées

Gâteaux

Pain Blanc

Des Biscuits

UN RÉGIME POUR UNE SANTÉ DU CERVEAU CONTIENT

Vitamine D, Vitamine C et
Vitamine E

Les Acides Gras
Omega-3

Flavonoïdes et
Polyphénols

Poisson

BONNE NOURRITURE POUR UNE SANTÉ INTESTINALE

Des Légumes

Des Fruits

Légumineuses

Cereales Completes

Yaourt

Kimchi

Choucroute

Miso

Kéfir

Matériel pour les enfants

Notions

Consommateur

Une personne qui achète des biens ou des services pour son propre usage

Nourriture fraîche

C'est celle qui a été cueilli ou produit récemment, et qui n'a pas été conservée, par exemple en étant congelée ou mise en boîte

Régimes alimentaires sains

Cela implique de manger une variété d'aliments afin d'obtenir tous les nutriments dont vous avez besoin pour une croissance normale.

Cuisine locale

Elle est produite près de l'endroit où vous la consommez, par exemple, par une ferme près de chez vous

Chaîne alimentaire en circuits-courts

Les SFSC réduisent le nombre d'intermédiaires, tels que les grossistes ou les grandes chaînes de supermarchés, entre l'agriculteur et les consommateurs ; par exemple, les aliments peuvent être vendus directement par l'agriculteur à la ferme, sur un marché de producteurs ou en ligne, ou vendus par de petits détaillants locaux

Assiette Saine

1/2 LÉGUMES & FRUITS

Choisissez une variété de couleurs, le vert, le jaune, l'orange et le rouge sont les meilleurs choix

L'EAU

Évitez les boissons sucrées

ALIMENTATION 1/4 DE CÉRÉALES

Essayez d'éviter les grains raffinés/blancs et préférez les grains entiers (bruns)

1/4 PROTÉINE

Le poisson, la volaille, les noix et les produits laitiers sont des sources idéales de protéines

Recherche de mot

Z	P	R	L	X	Y	D	T	X	B	B	L	K	A
V	C	G	J	Y	X	Q	N	Q	F	D	I	T	C
V	U	P	R	O	D	U	C	T	E	U	R	H	T
J	F	R	A	I	S	L	É	G	U	M	E	S	Q
K	C	O	N	S	O	M	M	A	T	E	U	R	D
E	N	F	H	S	T	L	O	L	O	C	A	L	Z
R	Q	F	K	M	O	M	Z	P	V	W	F	I	S
M	A	G	A	S	I	N	J	R	F	C	B	H	G
A	D	J	U	Y	A	L	I	M	E	N	T	S	X
R	N	N	I	Z	K	V	X	C	T	W	B	W	Y
F	F	G	D	X	A	J	S	O	K	R	U	Y	Y
Q	R	E	G	I	M	E	D	J	N	P	P	V	T
H	G	E	N	B	O	N	N	E	S	A	N	T	É
X	G	E	Z	R	G	Z	P	K	G	G	M	P	F

**CONSOMMATEUR
ALIMENTS
EN BONNE SANTÉ
FRAIS
MAGASIN**

**PRODUCTEUR
RÉGIME
LÉGUMES
LOCAL**

Liens utiles

- La chaîne alimentaire expliquée aux enfants (Anglais)

- Rapport sur les régimes alimentaires sains et durables pour les pays européens, de l'Association européenne de santé publique (anglais)

- Bilan d'une alimentation saine (anglais)

- Planificateur de repas sains (anglais)

- Nutrimètre pour enfants (Anglais)

Finlande

- Programme d'alimentation locale -
Ministère de l'Agriculture et des Forêts

- Source nationale d'information sur les
aliments locaux

- Informations liées à l'alimentation

France

- Consommer frais et local - Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation

- Accueil - Ici C Local (ne pas traduire)

- OAD - Outil d'aide à la décision :
Plateformes

- Pour une alimentation saine et durable -
Reportage

- Frais et local, la plateforme pour une
alimentation saine et responsable

- Construisez votre projet alimentaire de
territoire pour rapprocher production locale
et consommation locale

- Ancrage territorial et valorisation du
patrimoine

Grèce

- Plan d'action national sur la reformulation des aliments
- Directives diététiques basées sur l'alimentation

Irlande

- Directives alimentaires saines
- Bien manger
- Alimentation équilibrée
- Conseil alimentaire irlandais

Italie

- Lignes directrices pour une alimentation saine

Lettonie

- Liste des recommandations du ministère de la Santé (MoH) sur une alimentation saine pour divers groupes de la société

- Règlement sur les normes nutritionnelles pour les étudiants des établissements d'enseignement, les clients des établissements de soins sociaux et de réadaptation sociale et les patients des établissements médicaux

- Règlement sur la quantité maximale autorisée d'acides gras trans dans les produits alimentaires

- Loi sur la circulation des boissons énergisantes

- Rapport sur la coopération mutuelle durable entre les secteurs public et privé pour la promotion d'un mode de vie sain pour les enfants

- Mesures mises en place dans le cadre du Projet Promotion Santé du FSE

- Sur les droits d'accise

- Exemples de menus pour les établissements d'enseignement

Lituanie

- Description de la procédure d'organisation de la restauration dans l'enseignement préscolaire, l'enseignement général dans les écoles et les institutions de protection sociale pour enfants

- Obligations des entreprises alimentaires dans le cadre de l'accord de coopération avec Sam sur l'amélioration des denrées alimentaires

- Programme national de développement de la santé publique

- Stratégie nationale de santé 2014-2025

- Arrêté sur l'étiquetage des denrées alimentaires

- Règlement sur l'alimentation préscolaire et scolaire

- Arrêté sur les teneurs maximales en acides gras trans dans les denrées alimentaires

Pologne

- Qualité commerciale et signes de qualités alimentaires
- Rencontrez la bonne nourriture
- Le canon de la cuisine polonaise
- La Pologne a bon goût
- Produit polonais
- Systèmes nationaux de qualité des aliments
- Stratégie de promotion alimentaire
- "Gardez la forme !" - programme éducatif sur l'alimentation équilibrée et l'activité
- Manger sainement à l'école

Espagne

- Stratégie_NAOS
- Directives diététiques basées sur l'alimentation
- Politique - Informations sur le modèle Nutri-Score |
Base de données mondiale sur la mise en œuvre de
l'action nutritionnelle (GINA)

Les Pays-Bas

- Programmes et accords visant à une alimentation plus saine

- Mesures visant à promouvoir une alimentation plus saine pour réduire l'apparition de l'obésité et du surpoids

- Réduire la quantité de sel, de graisses saturées et de calories (sucre) dans les produits

- Informations objectives sur une alimentation saine

- Conseils aux gens pour un mode de vie plus sain

- Des régimes alimentaires plus sains comme moyen de prévenir les maladies / de protéger la santé humaine

- Institut national de la santé publique et de l'environnement

Références

agroBRIDGES Consortium. (2021b). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021a). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021c). D2.1: SFSCs business and marketing models categorisation.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). Benefits of Healthy Eating. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). Supply Chain. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). The History and Methods Of Online Education. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017a). Educational methods. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017b). Farming. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). Intermediary. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). What are the benefits of eating healthy? Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elhannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). Public procurement. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). Organics at a glance. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', *Food Quality and Preference*, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-1%C3%A4heiset-ketjut-1%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruoasta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary: <https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSOc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from Definitions.net: <https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project: <https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Annexes

Annexe I - Fiches d'information - les statuts des circuits-courts

12 fiches d'information seront intégrées

ANDALUSIA, SPAIN.

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: 67,407,241

-1ST INDUSTRIAL SECTOR IN FRANCE

-LARGEST PRODUCER OF THE EU (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

-IRELAND

-POPULATION: **4,977,400**

-AGRI-FOOD AND TOURISM ARE CRITICAL TO RURAL

ECONOMIES IN IRELAND AND BETWEEN THEM EMPLOY IN

2017 IS **363,000 (18%)** OF THE WORKFORCE

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES - RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK - PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE- PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€1,503 MIL**

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3%% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE
EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN
EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- CARROTS: 1,700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERZİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR.

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7.200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in İstanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in İstanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

SUIVEZ-NOUS

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

CE PROJET A REÇU UN FINANCEMENT DU PROGRAMME DE RECHERCHE ET D'INNOVATION HORIZON 2020 DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE SUBVENTION N°101000788

